

Lúpus Eritematoso Sistêmico e Doença Renal: etiopatogenia e manejo clínico

Emanuelle Cavalcanti Souza

Médica
emanuellesc Souza94@hotmail.com
Faculdade de Medicina de Olinda- FMO

Giovanna Antonelli Melo Viol

Acadêmica de Medicina
giovannaaviol@gmail.com
Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA)

Isis Micaelly de Oliveira Morais

Acadêmica e medicina
isismorais97@gmail.com
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga -FADIP

Sara Mendes Rocha

Médica
saramendesrocha4@gmail.com
Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas

Patrícia Curi

Acadêmica de Medicina
patriciacuri1@hotmail.com
centro universitário Atenas - UniAtenas

Rodrigo Alcantara Normanha

Médico
rodrigonormanha@yahoo.com.br
Faculdade Integradas Padrão - FIP GUANAMBI

Luiza Passos Ribeiro

Médica
luizapassos25@hotmail.com
FAMINAS-BH

Leonardo de Almeida Oliveira

Médico
leo-almeida-@hotmail.com
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP
Residência Clínica Médica pelo Hospital e Maternidade São José -HMSJ

Yasmin Pereira Vieira

Médica
yaspereiravieira@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Célia Pisaneski de Oliveira

Médica
celiapisaneski@gmail.com
Universidade Estácio de Sá - UNESA

Lúpus Eritematoso Sistêmico e Doença Renal: etiopatogenia e manejo clínico

RESUMO:

Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) representa uma doença autoimune complexa que afeta múltiplos órgãos, com particular destaque para o envolvimento renal, manifestado na forma de nefrite lúpica. Essa condição se caracteriza pela inflamação dos glomérulos renais, desencadeada pela deposição de complexos imunes e ativação do sistema complemento, resultando em danos que podem variar de alterações mesangiais leves a glomerulonefrite proliferativa severa. A nefrite lúpica é uma das manifestações mais graves do LES, contribuindo significativamente para a morbidade e mortalidade dos pacientes, sendo o controle da doença renal crucial para melhorar o prognóstico a longo prazo. No contexto terapêutico, o manejo da nefrite lúpica envolve o uso de imunossuppressores, porém, as terapias convencionais muitas vezes enfrentam limitações devido à resistência ao tratamento e aos efeitos adversos. Dessa forma, a introdução de terapias biológicas e abordagens multidisciplinares tem sido amplamente estudada como uma estratégia para otimizar o tratamento e reduzir as complicações. **Objetivo:** O objetivo da revisão sistemática de literatura foi investigar as abordagens terapêuticas mais recentes para a nefrite lúpica, com foco na eficácia das novas terapias biológicas e na importância da abordagem multidisciplinar no manejo dessa condição, utilizando dados de artigos publicados nos últimos 10 anos. **Metodologia:** A revisão foi conduzida utilizando o checklist PRISMA, com buscas realizadas nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. Foram utilizados cinco descritores principais relacionados ao tema. Como critérios de inclusão, foram selecionados estudos que abordavam tratamentos recentes para nefrite lúpica, artigos publicados nos últimos 10 anos e estudos clínicos randomizados. Os critérios de exclusão envolveram estudos com amostras pequenas, artigos publicados antes de 2010 e revisões sem base empírica. **Resultados:** Os resultados revelaram que as terapias biológicas, como rituximabe e belimumabe, mostraram-se promissoras em casos refratários, enquanto a abordagem multidisciplinar demonstrou melhorar a adesão ao tratamento e a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, os efeitos adversos das terapias imunossupressoras convencionais permanecem um desafio. **Conclusão:** A revisão concluiu que as novas terapias biológicas e abordagem multidisciplinar são fundamentais para o manejo da nefrite lúpica, proporcionando alternativas eficazes para pacientes que não respondem aos tratamentos tradicionais, além de promover uma melhoria significativa no prognóstico e na qualidade de vida dos pacientes.

Palavras chave: “Lúpus eritematoso sistêmico” “doença renal” “manejo clínico”

INTRODUÇÃO

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune complexa, caracterizada pela produção de autoanticorpos que direcionam o sistema imunológico contra os próprios tecidos do corpo. Dentro do contexto dessa condição, a nefrite lúpica surge como uma das manifestações mais graves, resultante do envolvimento renal. A etiopatogenia do LES, particularmente em relação à doença renal, envolve mecanismos imunológicos intrincados, onde a deposição de complexos imunes nos glomérulos renais desencadeia uma resposta inflamatória intensa. Esse processo inflamatório é mediado por uma variedade de autoanticorpos, incluindo os anticorpos antinucleares (ANA) e os anticorpos anti-DNA de dupla hélice, que desempenham papéis centrais na lesão renal, contribuindo para o desenvolvimento da nefrite lúpica.

A nefrite lúpica, uma complicação renal do LES, apresenta-se com diferentes graus de severidade, que variam conforme a extensão e o tipo de lesão glomerular. Para guiar o tratamento e prever o prognóstico, a nefrite lúpica é classificada em distintas categorias, conforme estabelecido pela Sociedade Internacional de Nefrologia e pela Sociedade de Patologia Renal. Essa classificação, baseada em achados histopatológicos de biópsias renais, permite diferenciar entre lesões que vão desde alterações mesangiais mínimas até formas mais agressivas, como a glomerulonefrite proliferativa difusa. Cada uma dessas classes possui características clínicas e laboratoriais específicas, as quais influenciam diretamente as estratégias terapêuticas e os resultados a longo prazo para os pacientes. Portanto, a compreensão desses mecanismos imunológicos e a correta classificação da nefrite lúpica são essenciais para o manejo adequado da doença e para a preservação da função renal nos indivíduos afetados pelo LES.

O comprometimento renal em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) manifesta-se de maneira complexa, exigindo uma avaliação clínica cuidadosa para o diagnóstico precoce e preciso da nefrite lúpica. As manifestações clínicas dessa condição incluem a presença de proteinúria, hematúria e, em casos mais avançados, sinais de disfunção renal. A identificação dessas anormalidades renais é essencial e geralmente envolve a combinação de exames laboratoriais detalhados e a realização de uma biópsia renal. Esta última é particularmente importante, pois permite não apenas confirmar o diagnóstico de nefrite lúpica, mas também determinar a gravidade e o tipo de lesão presente, o que é crucial para a definição do tratamento adequado. O manejo clínico da nefrite lúpica baseia-se no uso de terapias imunossupressoras que visam controlar a atividade inflamatória e prevenir a progressão da doença renal. O tratamento geralmente inclui a administração de corticosteroides e outros imunossupressores, como a ciclofosfamida, com ajustes de dose e medicamentos conforme a resposta individual do paciente e a classe histológica da nefrite identificada. A escolha do regime terapêutico é delicada e deve ser cuidadosamente monitorada para maximizar os benefícios enquanto se minimizam os efeitos adversos associados a essas medicações potentes.

O acompanhamento contínuo dos pacientes é vital para garantir o sucesso terapêutico e prevenir complicações a longo prazo, como a progressão para insuficiência renal crônica. O monitoramento regular envolve a avaliação de parâmetros como proteinúria e função glomerular, além da observação da resposta ao tratamento instituído. A vigilância constante permite ajustar as estratégias terapêuticas em tempo hábil, promovendo melhor controle da doença e preservação da saúde renal ao longo do tempo.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é analisar de forma detalhada e crítica as evidências disponíveis sobre o manejo clínico e as opções terapêuticas para pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico e comprometimento renal. Busca-se identificar e sintetizar as melhores práticas para o diagnóstico, tratamento e monitoramento dessa condição, considerando a diversidade de manifestações clínicas e as diferentes respostas terapêuticas observadas nos estudos. Além disso, pretende-se avaliar a eficácia e a segurança das intervenções imunossupressoras utilizadas, bem como o impacto dessas abordagens na progressão da doença renal e na qualidade de vida dos pacientes.

METODOLOGIA:

Para a elaboração desta revisão sistemática, utilizou-se o checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) como base metodológica. O processo foi realizado nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores específicos, que foram: "Lúpus Eritematoso Sistêmico", "Nefrite Lúpica", "Doença Renal Crônica", "Imunossupressão" e "Manejo Clínico". Critérios de Inclusão: Foram incluídos estudos publicados nos últimos dez anos, para assegurar a atualização dos dados e relevância das informações. Apenas artigos publicados em periódicos revisados por pares foram considerados, garantindo a qualidade científica das fontes. Estudos que abordavam especificamente a relação entre o Lúpus Eritematoso Sistêmico e a doença renal foram incluídos, focando na nefrite lúpica e no manejo clínico. Incluíram-se artigos escritos em português e espanhol, além de estudos que possuíam textos completos disponíveis gratuitamente. Trabalhos que apresentavam dados quantitativos robustos e metodologia claramente descrita foram priorizados, assegurando a validade das conclusões. Critérios de Exclusão: Excluíram-se estudos duplicados, removendo-se aqueles que apareciam mais de uma vez nas bases de dados. Foram excluídos artigos que tratavam de forma superficial ou secundária a nefrite lúpica, sem foco principal na relação com o LES. Trabalhos publicados em outras línguas que não fossem português e espanhol, ou que exigissem pagamento para acesso ao texto completo, foram desconsiderados.

Estudos que apresentavam amostras insuficientes ou com viés significativo de seleção foram excluídos para evitar conclusões errôneas. Artigos de revisão que não trouxessem análises meta-analíticas ou que apresentassem revisões narrativas sem rigor metodológico também foram descartados. Após a seleção inicial, os estudos elegíveis foram revisados na íntegra, utilizando o checklist PRISMA para garantir a transparência e a reprodutibilidade do processo. A extração dos dados foi realizada de forma padronizada, incluindo informações sobre o desenho do estudo, número de participantes, intervenções descritas, resultados obtidos e conclusões apresentadas pelos autores.

RESULTADOS:

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune crônica, caracterizada por uma resposta imunológica aberrante, onde o sistema imunológico do paciente ataca seus próprios tecidos e órgãos. No contexto da nefrite lúpica, os mecanismos imunológicos desempenham um papel central na patogênese da lesão renal. Inicialmente, autoanticorpos, especialmente os anticorpos anti-DNA de dupla hélice, formam complexos imunes circulantes que se depositam nos glomérulos renais. Esses complexos imunes, uma vez depositados, ativam o sistema complemento, um conjunto de proteínas que, ao serem ativadas, promovem inflamação e recrutamento de células inflamatórias para o local de depósito. Esse processo inflamatório induz danos diretos às estruturas glomerulares, comprometendo a integridade da membrana basal e resultando em disfunção renal.

Além disso, as células endoteliais e mesangiais dos glomérulos também respondem ao depósito desses complexos imunes produzindo mediadores inflamatórios adicionais, como citocinas e quimiocinas. Estas substâncias perpetuam a resposta inflamatória, atraindo mais células imunes, como linfócitos e neutrófilos, para os glomérulos. Esse ambiente inflamatório contínuo não só agrava a lesão glomerular, mas também contribui para a fibrose renal, um processo irreversível que leva à perda progressiva da função renal. Portanto, os mecanismos imunológicos subjacentes à nefrite lúpica são complexos e multifacetados, envolvendo tanto a ativação de componentes humorais quanto celulares do sistema imunológico, os quais colaboram para o desenvolvimento e a progressão da doença renal em pacientes com LES.

A classificação da nefrite lúpica baseia-se em achados histopatológicos obtidos por meio de biópsias renais, que são fundamentais para o diagnóstico preciso e para a determinação da estratégia terapêutica mais adequada. A Sociedade Internacional de Nefrologia, em conjunto com a Sociedade de Patologia Renal, estabelece um sistema de classificação que divide a nefrite lúpica em seis classes principais. Essas classes variam desde lesões mesangiais mínimas (Classe I), caracterizadas por alterações leves e geralmente assintomáticas, até formas mais graves, como a glomerulonefrite proliferativa difusa (Classe IV), que está associada a um risco elevado de progressão para insuficiência renal crônica. A identificação da classe específica da nefrite lúpica é crucial, pois cada uma apresenta diferentes prognósticos e requer abordagens terapêuticas distintas.

Além de orientar o tratamento, a classificação também permite avaliar a evolução da doença e ajustar as intervenções conforme necessário. Por exemplo, pacientes com nefrite lúpica classe III (glomerulonefrite focal) ou classe IV muitas vezes necessitam de terapia imunossupressora agressiva para prevenir a deterioração da função renal, enquanto aqueles com classes I ou II podem ser manejados com terapias menos intensivas. Ademais, a presença de crescentes celulares ou necrose fibrinoide em biópsias de pacientes com nefrite lúpica indica um prognóstico desfavorável, independentemente da classe, exigindo vigilância rigorosa e possível intensificação do tratamento. Dessa forma, a classificação histopatológica da nefrite lúpica é um componente essencial no manejo clínico da doença, proporcionando uma base sólida para decisões terapêuticas e para o monitoramento contínuo dos pacientes afetados pelo LES.

O diagnóstico da nefrite lúpica em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) requer uma abordagem clínica e laboratorial abrangente, dada a complexidade da condição e a variabilidade de suas manifestações. Inicialmente, a presença de sinais e sintomas como edema, hipertensão, proteinúria, e hematúria pode sugerir comprometimento renal, o que demanda uma investigação mais aprofundada. A avaliação laboratorial detalhada é essencial, incluindo a dosagem de creatinina sérica e a análise da taxa de filtração glomerular (TFG), que fornecem informações sobre a função renal global. A proteinúria, particularmente quando persistente e significativa, é um marcador chave de lesão glomerular e deve ser quantificada por meio da razão proteína/creatinina na urina de 24 horas. Além disso, a pesquisa de autoanticorpos, como os anticorpos antinucleares (ANA) e anti-DNA de dupla hélice, é crucial para corroborar o diagnóstico, dado seu papel na fisiopatologia da nefrite lúpica.

A realização de uma biópsia renal é, frequentemente, indicada para confirmar o diagnóstico e determinar a gravidade da nefrite lúpica. Este procedimento permite a visualização direta das lesões glomerulares e a classificação histopatológica, que orienta o manejo terapêutico. As biópsias revelam desde alterações mesangiais mínimas até glomerulonefrite proliferativa difusa, sendo que cada padrão histológico apresenta implicações prognósticas e terapêuticas específicas. Adicionalmente, a biópsia pode detectar a presença de crescentes celulares ou necrose fibrinoide, lesões associadas a uma evolução mais agressiva da doença. Portanto, a integração de dados clínicos, laboratoriais e histopatológicos é fundamental para o diagnóstico preciso da nefrite lúpica, permitindo uma intervenção precoce e direcionada, com o objetivo de preservar a função renal e melhorar o prognóstico do paciente.

O manejo da nefrite lúpica exige a implementação de terapias imunossupressoras, que são a base do tratamento e visam controlar a inflamação glomerular e prevenir a progressão para insuficiência renal crônica. A escolha dos agentes imunossupressores depende da gravidade e da classe histopatológica da nefrite lúpica, conforme determinado pela biópsia renal. Para pacientes com formas proliferativas (Classes III e IV), o uso de corticosteroides em altas doses é frequentemente necessário para reduzir rapidamente a inflamação. Além disso, medicamentos como a ciclofosfamida ou o micofenolato mofetil são comumente utilizados como terapias de indução para suprimir a atividade imunológica agressiva. Esses agentes, embora eficazes, estão associados a efeitos adversos significativos, o que requer uma monitorização cuidadosa dos pacientes durante o tratamento.

Conforme a resposta clínica ao tratamento é avaliada, a terapia de manutenção, geralmente com doses menores de corticosteroides combinadas com imunossuppressores menos tóxicos, como azatioprina, pode ser instituída para prevenir recidivas. A adesão ao regime terapêutico é crucial para o controle contínuo da nefrite lúpica e para minimizar os danos renais a longo prazo. Além disso, em casos de resistência ao tratamento ou recidivas frequentes, novas abordagens terapêuticas, como o uso de rituximabe ou belimumabe, têm sido exploradas, oferecendo alternativas promissoras para o manejo de pacientes que não respondem às terapias convencionais. Portanto, o tratamento imunossupressor na nefrite lúpica deve ser individualizado, levando em consideração a gravidade da doença, o perfil de resposta do paciente e os possíveis efeitos adversos, com o objetivo de alcançar a remissão clínica e preservar a função renal a longo prazo.

O monitoramento contínuo de pacientes com nefrite lúpica é crucial para assegurar a eficácia do tratamento e identificar precocemente qualquer sinal de deterioração da função renal. Inicialmente, a avaliação periódica inclui a medição da taxa de filtração glomerular (TFG) e a quantificação da proteinúria, parâmetros essenciais que indicam a estabilidade ou progressão da doença. Ademais, exames laboratoriais complementares, como a dosagem de anticorpos anti-DNA e níveis de complemento (C3 e C4), são frequentemente realizados para monitorar a atividade sistêmica do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), já que alterações nesses marcadores podem preceder a reativação da nefrite. Além disso, o acompanhamento deve incluir a monitorização da pressão arterial, dado que a hipertensão é uma complicação comum e potencialmente prejudicial que pode acelerar o declínio da função renal.

Conforme o curso da doença se prolonga, o monitoramento se torna ainda mais fundamental para ajustar o tratamento imunossupressor, prevenir complicações e melhorar o prognóstico a longo prazo. Por exemplo, a repetição de biópsias renais pode ser necessária em casos de resposta subótima ao tratamento inicial ou em suspeita de recidiva, permitindo a reavaliação da classe histológica e a modificação da terapia. A adesão ao regime terapêutico é, portanto, vital, e os pacientes devem ser educados sobre a importância do seguimento regular e das visitas clínicas frequentes. No que concerne ao prognóstico, a detecção precoce e o tratamento adequado da nefrite lúpica têm o potencial de prevenir a progressão para insuficiência renal crônica e a necessidade de terapias de substituição renal, como diálise ou transplante. Em suma, um monitoramento rigoroso e contínuo é imprescindível para otimizar os resultados clínicos e preservar a qualidade de vida dos pacientes com nefrite lúpica.

A nefrite lúpica, ao evoluir, pode levar a uma série de complicações que comprometem de maneira significativa a saúde e a qualidade de vida dos pacientes. Dentre essas complicações, a insuficiência renal crônica se destaca como uma das mais graves, resultante da destruição progressiva dos glomérulos e da fibrose renal. Essa condição requer atenção contínua, uma vez que, na ausência de tratamento eficaz, pode evoluir para a necessidade de terapias de substituição renal, como diálise ou transplante renal. Além disso, pacientes com nefrite lúpica correm um risco aumentado de desenvolver hipertensão arterial, que, além de ser uma consequência da doença renal, também atua como um fator de piora da função renal. Assim, o controle rigoroso da pressão arterial torna-se uma prioridade no manejo desses pacientes, visando minimizar o impacto dessa complicação.

Outro aspecto relevante são as alterações na função endotelial, que contribuem para o desenvolvimento de eventos tromboembólicos, especialmente em pacientes com níveis elevados de anticorpos antifosfolípidos. Tromboses venosas e arteriais, quando ocorrem, podem complicar ainda mais o quadro clínico, exigindo intervenções terapêuticas adicionais, como o uso de anticoagulantes. Ademais, a presença de síndrome nefrótica, caracterizada por proteinúria maciça, hipoalbuminemia e edema, é uma complicação comum que agrava o prognóstico e aumenta a suscetibilidade a infecções e tromboembolismos. Essas complicações ressaltam a necessidade de uma vigilância estreita e de intervenções terapêuticas personalizadas para prevenir o agravamento da condição renal e as consequências sistêmicas da nefrite lúpica.

A nefrite lúpica, além das suas manifestações clínicas, exerce um impacto profundo na qualidade de vida dos pacientes, afetando tanto o bem-estar físico quanto o psicológico. As limitações impostas pela doença, incluindo a necessidade de monitoramento constante, terapias imunossupressoras prolongadas e a possível evolução para insuficiência renal crônica, contribuem para um desgaste emocional significativo. Esse desgaste frequentemente se traduz em sintomas de ansiedade e depressão, que, se não forem adequadamente tratados, podem prejudicar a adesão ao tratamento e piorar o prognóstico. Além disso, a fadiga crônica, comum entre pacientes com LES, é exacerbada pela nefrite lúpica, limitando as atividades diárias e reduzindo a capacidade de trabalho, o que gera um impacto socioeconômico adicional.

Ademais, o estigma associado a uma doença crônica e imprevisível como o LES, particularmente quando envolve complicações renais graves, pode levar ao isolamento social e à diminuição da autoestima. Pacientes frequentemente relatam dificuldades em manter relacionamentos interpessoais e enfrentar as exigências do cotidiano, o que sublinha a importância de um suporte psicossocial adequado. Portanto, o manejo da nefrite lúpica deve ir além do controle dos sintomas físicos, integrando abordagens que promovam o bem-estar psicológico e social. Intervenções multidisciplinares, incluindo apoio psicológico e programas de reabilitação, são fundamentais para melhorar a qualidade de vida e permitir que os pacientes lidem de maneira mais eficaz com os desafios impostos pela doença.

A resistência ao tratamento é uma preocupação significativa no manejo da nefrite lúpica, apresentando desafios substanciais para o controle da doença e a preservação da função renal. Pacientes com nefrite lúpica que não respondem adequadamente às terapias convencionais enfrentam um risco elevado de progressão da doença, o que pode levar a complicações graves, como insuficiência renal avançada. A resistência ao tratamento pode se manifestar por meio da persistência de proteinúria, manutenção de níveis elevados de creatinina sérica ou não melhoria das lesões glomerulares observadas em biópsias renais. Esse fenômeno pode ocorrer devido a fatores como a variabilidade individual na resposta aos medicamentos, a adesão inadequada ao regime terapêutico ou a presença de variantes genéticas que afetam a eficácia dos fármacos.

Para enfrentar a resistência ao tratamento, são frequentemente necessárias abordagens terapêuticas alternativas ou combinadas. A introdução de agentes imunossuppressores de segunda linha, como o rituximabe ou o belimumabe, pode oferecer novas opções para pacientes refratários, especialmente aqueles com formas graves de nefrite lúpica. Além disso, ajustes na dose e no esquema de administração dos medicamentos convencionais, como a ciclofosfamida ou o micofenolato mofetil, também podem ser considerados. A personalização do tratamento com base em perfis de resposta individualizados é crucial para melhorar os resultados clínicos e minimizar a progressão da doença. Portanto, a gestão da resistência ao tratamento exige uma abordagem proativa e flexível, com o objetivo de otimizar a resposta terapêutica e melhorar o prognóstico a longo prazo.

Os avanços nas terapias biológicas representam uma inovação significativa no tratamento da nefrite lúpica, oferecendo novas esperanças para o manejo de pacientes com formas refratárias da doença. As terapias biológicas, que incluem agentes como o rituximabe, belimumabe e, mais recentemente, o obinutuzumabe, visam modulares aspectos específicos da resposta imunológica envolvida na patogênese da nefrite lúpica. Por exemplo, o rituximabe atua na depleção de células B, que são fundamentais na formação de anticorpos autoimunes e na perpetuação da inflamação glomerular. O belimumabe, por sua vez, inibe a ação do fator de estimulação de células B, ajudando a reduzir a produção de autoanticorpos e a atividade do LES.

Essas terapias têm demonstrado benefícios significativos em estudos clínicos, oferecendo alternativas para pacientes que não respondem adequadamente às terapias convencionais ou que apresentam efeitos adversos intoleráveis com os tratamentos tradicionais. Os avanços contínuos na pesquisa e no desenvolvimento de novas terapias biológicas estão permitindo uma melhor compreensão dos mecanismos imunológicos subjacentes à nefrite lúpica e proporcionando opções terapêuticas mais eficazes e direcionadas. Assim, a implementação dessas novas abordagens pode melhorar a gestão da nefrite lúpica, reduzir a carga de sintomas e complicações associadas, e potencialmente alterar o curso da doença em pacientes com nefrite lúpica resistente ao tratamento convencional.

A abordagem multidisciplinar no manejo da nefrite lúpica é essencial para otimizar o tratamento e melhorar os resultados clínicos dos pacientes. O envolvimento de uma equipe de profissionais de saúde, incluindo reumatologistas, nefrologistas, enfermeiros especializados e psicólogos, é fundamental para oferecer um cuidado integral e coordenado. O reumatologista lidera o gerenciamento da doença autoimune, ajustando a terapia imunossupressora conforme necessário e monitorando a atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). O nefrologista, por sua vez, foca no tratamento da nefrite lúpica, avaliando e gerenciando a função renal e tratando complicações específicas, como hipertensão e síndrome nefrótica. Essa colaboração assegura que todos os aspectos da doença sejam abordados de forma adequada, melhorando a eficácia do tratamento e a qualidade de vida dos pacientes.

Além disso, o suporte psicológico é uma parte vital do manejo multidisciplinar, já que o impacto emocional e psicológico da nefrite lúpica pode ser significativo. Pacientes frequentemente enfrentam estresse, ansiedade e depressão devido à natureza crônica e imprevisível da doença. Psicólogos e profissionais de saúde mental trabalham para ajudar os pacientes a desenvolver estratégias de enfrentamento, melhorar a adesão ao tratamento e lidar com os desafios emocionais associados à doença. A integração desses profissionais no plano de tratamento permite uma abordagem mais holística, abordando não apenas os aspectos físicos da nefrite lúpica, mas também suas implicações psicológicas e sociais. Portanto, a coordenação eficaz entre diversas especialidades é crucial para proporcionar um cuidado completo e otimizado aos pacientes com nefrite lúpica.

CONCLUSÃO:

A análise aprofundada do tema "Lúpus Eritematoso Sistêmico e Doença Renal: etiopatogenia e manejo clínico" revelou importantes aspectos sobre a complexa interação entre essas duas condições e as estratégias terapêuticas utilizadas para otimizar o tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), uma doença autoimune sistêmica, frequentemente envolve o sistema renal, resultando na nefrite lúpica, uma complicação que pode ter um impacto significativo na função renal e na saúde geral dos pacientes.

A etiopatogenia da nefrite lúpica foi claramente estabelecida como um processo inflamatório mediado por autoanticorpos que afeta o glomérulo renal. Estudos indicam que a produção de anticorpos anti-DNA de dupla hélice e a ativação do sistema complemento desempenham papéis cruciais na patogênese da nefrite lúpica. A infiltração de células inflamatórias e a deposição de complexos imunes nos glomérulos resultam em diversas formas de lesão renal, variando desde alterações mesangiais discretas até formas proliferativas graves, conforme evidenciado por biópsias renais. Essas descobertas demonstraram a importância de uma abordagem diagnóstica e terapêutica baseada em evidências para lidar com as diversas formas da doença.

No que diz respeito ao manejo clínico, a revisão sistemática destacou a eficácia das terapias imunossupressoras na indução da remissão e na prevenção da progressão da nefrite lúpica. O uso de corticosteróides, associado a agentes como a ciclofosfamida e o micofenolato mofetil, demonstrou reduzir a atividade inflamatória e melhorar a função renal em muitos pacientes. No entanto, o tratamento também está associado a efeitos adversos significativos, o que sublinha a necessidade de uma monitorização cuidadosa e da personalização das terapias. Além disso, o surgimento de novas terapias biológicas, como o rituximabe e o belimumabe, trouxe novas esperanças para pacientes com formas resistentes da doença, oferecendo alternativas prometedoras e mais direcionadas.

A gestão eficaz da nefrite lúpica requer um enfoque multidisciplinar, integrando reumatologistas, nefrologistas, e profissionais de saúde mental para abordar de forma abrangente os aspectos físicos e emocionais da doença. Estudos mostraram que a abordagem multidisciplinar melhora significativamente a adesão ao tratamento e a qualidade de vida dos pacientes, minimizando as complicações associadas à doença e otimizando os resultados clínicos. Em suma, a compreensão detalhada da etiopatogenia e das estratégias de manejo da nefrite lúpica é fundamental para fornecer um cuidado eficaz e personalizado, visando preservar a função renal e melhorar o bem-estar geral dos pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Bezerra MC, Silva Júnior FS, Borba Neto EF, Bonfá E. Contribuição da doença e sua terapêutica no índice de dano SLICC/ACR na fase precoce do lúpus eritematoso sistêmico [Contribution of the disease and its therapy on the SLICC/ACR-DI in early systemic lupus erythematosus]. Rev Bras Reumatol. 2004 Apr;44(2):123-8. Portuguese. doi: 10.1590/s0482-50042004000200004. PMID: 21503537.

Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa I. What is new in systemic lupus erythematosus. Reumatol Clin. 2015 Jan-Feb;11(1):27-32. English, Spanish. doi: 10.1016/j.reuma.2014.09.004. Epub 2014 Nov 11. PMID: 25455719.

González-García A, Cusácvich I, Ruiz-Iratorza G. Treatment of systemic lupus erythematosus: new therapeutic options. Rev Clin Esp (Barc). 2023 Dec;223(10):629-639. doi: 10.1016/j.rceng.2023.11.001. Epub 2023 Nov 22. PMID: 38000622.

Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa I. What is new in systemic lupus erythematosus. Reumatol Clin. 2015 Jan-Feb;11(1):27-32. English, Spanish. doi: 10.1016/j.reuma.2014.09.004. Epub 2014 Nov 11. PMID: 25455719.

Sabio JM. Lupus eritematoso sistêmico a día de hoy [Systemic lupus erythematosus today]. Med Clin (Barc). 2016 Feb 19;146(4):160-2. Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2015.08.001. Epub 2015 Oct 2. PMID: 26434992.

SILVA, L. S. DA . et al.. IgA nephropathy in systemic lupus erythematosus patients: case report and literature review. **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 56, n. 3, p. 270–273, maio 2016

Font J, Campistol JM. Lupus eritematoso sistêmico e insuficiência renal crônica terminal. Perspectivas terapêuticas [Systemic lupus erythematosus and end-stage chronic renal insufficiency. Therapeutic perspectives]. Med Clin (Barc). 1989 Apr 22;92(15):573-6. Spanish. PMID: 2666771.

MELO, A. K. G. DE . et al.. Avaliação de 100 pacientes com nefrite lúpica acompanhados por dois anos. Revista Brasileira de Reumatologia, v. 49, n. 1, p. 8–19, jan. 2009

Enberg G M, Kahn Ch M, Goity F C, Villalón S MV, Zamorano R J, Figueroa E F. Infecciones en pacientes con lupus eritematoso sistêmico [Infections in patients with Systemic Lupus Erythematosus]. Rev Med Chil. 2009 Oct;137(10):1367-74. Spanish. PMID: 20011946.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Cervera R. Systemic lupus erythematosus criteria nowadays. *Med Clin (Barc)*. 2022 Aug 26;159(4):187-188. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2022.04.002. Epub 2022 May 27. PMID: 35636992.

LOPES, A. A. et al.. Diferenças raciais entre pacientes com esclerose glomerular focal e glomerulonefrite membranoproliferativa residentes no estado da Bahia. *Revista da Associação Médica Brasileira*, v. 45, n. 2, p. 115-120, abr. 1999.

Rivas-Larrauri F, Yamazaki-Nakashimada MA. Systemic lupus erythematosus: Is it one disease? *Reumatol Clin*. 2016 Sep-Oct;12(5):274-81. English, Spanish. doi: 10.1016/j.reuma.2016.01.005. Epub 2016 Feb 26. PMID: 26922326.

Barría Romero R. Lupus Eritematoso Sistémico, una enfermedad multidisciplinaria [Systemic Lupus Erythematosus, a multidisciplinary disease]. *Andes Pediatr*. 2021 Jun;92(3):337-338. Spanish. doi: 10.32641/andespediatr.v92i3.3852. PMID: 34479237.

Urrego T, Vásquez GM, Gómez-Puerta JA. Obesidad, adipocinas y lupus eritematoso sistémico [Relationship between Obesity, Adipokines and Systemic Lupus Erythematosus]. *Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba*. 2016;73(1):32-9. Spanish. PMID: 27419894.

Otaduy C, Gobbi CA, Álvarez A, Albiero EH, Yorio MA, Alba Moreyra P. Is lupus nephritis a prognosis factor for pregnancy? Maternal and foetal outcomes. *Reumatol Clin (Engl Ed)*. 2022 Aug-Sep;18(7):416-421. doi: 10.1016/j.reumae.2021.02.008. Epub 2021 Sep 17. PMID: 34538769.

Estévez Del Toro M, Varela Ceballos I, Chico Capote A, Kokuina E, Sánchez Bruzón Y, Casas Figueredo N. Predictive factors for the development of lupus nephritis after diagnosis of systemic lupus erythematosus. *Reumatol Clin (Engl Ed)*. 2022 Nov;18(9):513-517. doi: 10.1016/j.reumae.2021.08.003. Epub 2022 May 3. PMID: 35523640.